

桥梁隧道中软土地基危害以及处理方法

Fernando Palacios Galarza

(长江大学 湖北荆州 434023)

【摘要】随着社会经济的快速发展,我国交通建设事业也在如火如荼的进行,桥梁隧道的建设也逐年增多,并且对于桥梁隧道的质量标准也不断提高,但是我国绝大多数土地构成都是粘土,所以,要想确保桥梁隧道建设的顺利性和有效性,就势必解决软土地基的问题,鉴于此,本文就桥梁隧道中软土地基危害以及处理方法进行了一定的研究。

【关键词】桥梁隧道;软土地基;危害;处理方法

1 软土地基对桥梁隧道的影响分析

1.1 路面侵蚀

路面侵蚀是软土地基对桥梁隧道造成的影响之一,降低了结构稳定性,同时缩短了使用寿命,严重降低了交通建设的经济效益。具体施工过程中,一般利用碎石、水泥、钢筋等材料铺设路面,这些材料抵抗雨水及其他环境因素侵蚀的能力较弱,容易出现路面侵蚀问题,尤其是在降水量丰富的夏季,路面损坏率大大提升。路面出现侵蚀现象后,随着时间推移,会降低施工材料的实际紧密度,进而影响结构稳定性与可靠性,经常出现结构松散或材料脱落问题,对桥梁隧道的安全性造成了较大威胁。除此之外,在软土地基上进行施工对工作人员的专业能力要求较高,如果操作行为不当也会对施工质量与安全造成不良影响。

1.2 路面沉降

软土地基不仅支撑能力较弱,还极其不稳定,施工过程中如果不进行仔细处理,出现路面沉降现象在所难免。总结来说,导致路面沉降的原因大致可分为两类,其一是软土地基的含水量较高,建筑材料长时间遭受侵蚀,难以维持原有支撑力,增大了路面沉降问题的发生概率。其二是牢固性较差,软土地基需同时承受自身与路面来往车辆的压力,当压力值超过自身承受力便会导致路面沉降,严重时还可能酿成塌陷事故。沉降是非常严重的安全问题,需采取有效措施加以预防,例如使用防水材料进行加固,从而确保路面车辆能安全行驶。

1.3 路面硬化

沥青路面是我国桥梁隧道施工的重要类型之一,稳固性与经济性良好,应用广泛,且发展前景良好。但沥青路面在铺设过程中对施工工艺的要求较高,稍有不慎便会影响牢固性。沥青浇筑过程的流动性需进行严格把控,施工人员应根据试验数值结合实际情况确定材料振捣频率与振捣时间,确保不会影响铺设效果。软土地基的含水量较大,不进行处理或处理不当的情况下浇筑沥青会增大水分渗透速率,进而导致路面硬化。另外,浇筑与凝固过程还会形成较大的温度差,如果不进行控制会导致路面出现裂缝,随着路面承载压力逐渐变大,裂缝问题越来越严重,影响了车辆行驶的舒适度与安全性,需予以重视,尽量从根本上解决路面硬化与裂缝问题。

2 桥梁隧道软土地基的处理办法

2.1 加强建筑的结构设计

首先应该加强建筑结构的承重能力或者说刚性。结构本身就具有一定的刚性,而这种刚性又分为两种:①绝对刚性——混凝土浇筑物;②相对刚性——多层砖石框架、多层混凝土结构。但是这些本身所具备的刚性结构,在有些时候它强度较低且协调度也不一定能和自身刚性一致,在遇见软土地基时使用这些刚性材料中,就应该加强关键点的抗拉能力以此加强结构自身的刚性,从而利于结构本身的这种刚性来调整部分不均匀下沉的状况。其次利于结构之间或建筑物之间相互制衡的关系。有些结构与结构之间可以相互依托从而增强了整个结构的抗拉性和刚性,但是并不是所有的结构关系会实现 $1+1 > 2$ 的效果。当结构自身的承重负荷时结构下面的软土层必然遭到触动发生改变,尤其是下层软土地基并不稳固时更容易出现变形,此时就会造成周围建筑受到制约,如其他相关建筑物结构刚性强有可能只是倾斜,否则反之。因此我们也可以加强自身结构刚性的同时也可以加强周围支撑物的刚性。

2.2 换填法

填换法即在桥梁隧道脚或者仰拱的位置,将基面以下处理范围内的软土层的地基部分或全部挖出,然后填充上强度、密度比

较大的土或者其他比较稳定的抗腐蚀的材料,并在一定范围内通过人工,化工以及机械等方式进行加固夯实,但是要注意的是在换填的过程中要有效均匀填充并及时有效夯实从而加强地基的承重能力提高承载力,也是施工时便于实施操作的一种,但是这种情况适合软土地基厚度不大如果要处理的软土基层太多用这种方法会增加工程的成本。

2.3 注浆

注浆则是通过一定比例的注浆将其灌入到松散的岩缝中,通过一定比例的压入方式,保证隧道内围岩缝空间的封闭性同时也可以运用凝结或硬化等处理技术来增强其密封性。而这种技术处理方式也就可以对岩壁内缝隙进行堵塞处理,从而有效避免地下水的入侵达到保护地基降低软土地基的承重的目的。其次,这种浆液的凝胶处理技术,因其灌倒松散的岩缝中而这可将松散的岩土凝固成一个整体,可以提高软土基层整体个的承载力。同时这种浆液也有很好的稳定性也就在一定程度上避免受力不均产生的沉降问题,不过在进行注浆的时候也应当注意到沉降材料的选择来判断堵水渗透性,在注浆时也要考虑到压注性以及要根据实际操作的效果来调整配置其应用范围也应当在合理的范围内进行以使各项因素合理,更重要的是应该合理的选用注浆材料并按比例进行注浆,从而保证其材料能够充分发挥其作用达到有效避免路堤塌陷、降低桥面下沉、加固等的目的,而注浆的施工可以通过有效静压注浆也是能够为施工质量保证的。

2.4 强夯

强夯就是软土地基层含水量在一定的范围同时还是软弱粘性土地基,就可以采用强夯这种手段。其实这就是利用土层在巨大压力之下能够产生很大的压力和冲击力,从而压缩了土层空间的缝隙并能够排出缝隙里的水分减少气泡,同时应当在夯实点周围的一定的深度内设置良好排放装置用于排放由于打压产生大水或者气泡从而使得土层迅速凝固一起,以此来提高整个软土基层的承载力,关键是在夯实中要注意力度的均匀程度否则土层中易产生气泡或者水排泄不多,而这有可能就会造成地基不稳定。因此在夯实中也要注意方法,从而保证地基的质量提高其承载能力。

2.5 其他

除了上述之外,首先还可以采用加筋路基法即对于那些沉降程度不大的路堤可以适度采用土工布垫隔这种方式从而避免软土基层和路基的偏离,增加其稳定性以及刚性也加强了侧向的约束力,也提高了路基的水平横向排水使其均匀承重也有利于排水以及对边坡建立保护。但是这种技术手段在一定程度上也会造成地面水或者地下水的污染,为了实现人与自然和谐发展要注意环境保护。其次,还可以使用化学加固的方法,在软土地基中加入水泥等其他的化学材料使得与土体发生化学反应从而排出土层中的水分和气体,从而使得软土基层得到加固提高承载能力。

结束语:

总而言之,桥梁隧道的建设为我国经济发展起到关键性的作用。桥梁隧道施工的质量直接关系到的整体质量,质量控制是施工过程中非常重要的环节,首先要对软土地基进行详细的勘察,方便提前规划加固与处理技术的应用。加固处理技术的应用要结合实际情况,才能够最大限度的发挥处理技术的效果与经济。对于每个桥梁的建设要严格执行技术的质量控制,以此来保障人民的生命财产安全。

参考文献:

- [1] 苏伟业.软土地基中市政箱式隧道施工技术[J].住宅与房地产,2016(21):178.
 - [2] 李钢.软土地基施工技术在市政工程施工建设中的运用探讨[J].建材与装饰,2016(10):48-49.
 - [3] 刘浩.软土地区大覆土明挖隧道沉降变形规律研究[J].铁道建筑技术,2016(02):31-35.
 - [4] 宁茂权.深厚软土明挖隧道基底标高变异及其控制措施研究[J].现代隧道技术,2015,52(03):31-38.
- 作者简介:Fernando Palacios Galarza,男(1990年--)长江大学,硕士研究生在读。